

INSAT

Département Informatique — GL4

Classification Automatique des Sons Respiratoires

Reproduction et Amélioration de
Geometry-Aware Optimization for Respiratory Sound Classification

Projet Deep Learning — ICBHI 2017 Challenge

Cours Apprentissage Profond (GL4)
Réalisé par Jouini Nour Elhak, Ayadi Roua, Mouhib Bahri
Dataset ICBHI 2017 Challenge
Référence arxiv.org/abs/2512.22564

0 Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Objectifs	2
2	Présentation du Dataset ICBHI 2017	2
2.1	Description générale	2
2.2	Distribution des classes	2
2.3	Défis principaux	2
2.4	Protocole d'évaluation officiel	3
3	Architecture et Méthodologie	3
3.1	Pipeline général	3
3.2	Prétraitement : Padding cyclique	3
3.3	Audio Spectrogram Transformer (AST)	4
3.4	Gestion du déséquilibre de classes	4
4	Itération 1 — Reproduction de l'article (AST + SAM)	5
4.1	Composantes de l'itération 1	5
4.2	Hyperparamètres	5
4.3	Résultats de l'itération 1	6
4.4	Courbes d'entraînement — Itération 1	6
4.5	Analyse des résultats de l'itération 1	6
5	Itération 2 — Pipeline Corrigé	7
5.1	Modifications apportées	7
5.2	Hyperparamètres	8
5.3	Résultats de l'itération 2	8
5.4	Courbes d'entraînement — Itération 2	9
5.5	Analyse des résultats de l'itération 2	9
6	Comparaison des deux itérations	9
6.1	Bilan comparatif	10
7	Conclusion	10
8	Étude d'ablation	10
8.1	Contribution de chaque composante	10

1 Introduction

Les maladies respiratoires constituent l’une des principales causes de mortalité mondiale. L’auscultation pulmonaire reste le premier outil de diagnostic clinique, mais son efficacité dépend fortement de l’expérience du praticien. Les systèmes d’aide au diagnostic (CAD) fondés sur le deep learning visent à standardiser et automatiser cette analyse.

L’objectif de ce projet est de **reproduire**, puis **améliorer** les résultats de l’article de référence [1], qui propose d’associer un *Audio Spectrogram Transformer* (AST) à l’optimiseur *Sharpness-Aware Minimization* (SAM) sur le dataset ICBHI 2017. La métrique principale visée est la **Sensibilité (Se)**, dont la valeur de référence est de **68,31%**.

1.1 Objectifs

- Reproduire l’approche AST + SAM de l’article de référence.
- Proposer des améliorations visant à dépasser $Se = 68,31\%$.
- Analyser l’impact de chaque composante via une étude d’ablation.
- Comparer les deux itérations sur les métriques officielles ICBHI.

2 Présentation du Dataset ICBHI 2017

2.1 Description générale

Le dataset ICBHI 2017 [2] est la référence standard pour la classification des sons respiratoires. Il se compose de :

- **126 patients** couvrant plusieurs pathologies (BPCO, asthme, pneumonie, bronchiectasie, etc.)
- **920 enregistrements audio** (.wav) totalisant environ 5,5 heures
- **6 898 cycles respiratoires** annotés par des experts
- Quatre équipements d’enregistrement hétérogènes

2.2 Distribution des classes

TABLE 1 – Distribution des cycles respiratoires dans ICBHI 2017

Classe	Cycles	Proportion
Normal	3 642	52,8 %
Crackle	1 864	27,0 %
Wheeze	886	12,8 %
Both (C+W)	506	7,3 %
Total	6 898	100 %

2.3 Défis principaux

1. **Déséquilibre de classes** : ratio Normal/Wheeze $\approx 4 : 1$.

2. **Bruit de fond** : frottements du stéthoscope, battements cardiaques, voix environnantes.
3. **Durée variable** : les cycles durent entre 0,2 et plusieurs secondes.
4. **Taille limitée** : 6 898 exemples pour un transformeur de 86 M paramètres.

2.4 Protocole d'évaluation officiel

Le challenge ICBHI évalue les modèles selon un protocole **binaire (Normal vs. Anormal)**, avec un découpage patients 60/40 :

$$\text{Sensibilité (Se)} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (1)$$

$$\text{Spécificité (Sp)} = \frac{TN}{TN + FP} \quad (2)$$

$$\text{Score} = \frac{Se + Sp}{2} \quad (3)$$

Toute prédiction anormale (Crackle, Wheeze ou Both) compte comme correcte, quel que soit le sous-type prédit.

3 Architecture et Méthodologie

3.1 Pipeline général

Le pipeline est organisé en trois étapes :

1. **Prétraitement** — extraction des cycles, rééchantillonnage à 16 kHz, padding cyclique à 8 s, conversion en spectrogramme log-Mel.
2. **Modèle** — backbone AST préentraîné sur AudioSet, tête de classification.
3. **Optimisation** — gestion du déséquilibre et optimisation géométrique.

3.2 Prétraitement : Padding cyclique

Contrairement au zero-padding classique qui introduit de longs silences artificiels, nous utilisons un **padding cyclique** : le signal est répété jusqu'à atteindre la durée cible de 8 secondes. Cela préserve la densité du signal et maximise l'extraction des motifs pathologiques.

FIGURE 1 – Pipeline de prétraitement (en vert) : extraction des cycles → rééchantillonnage → padding cyclique → spectrogramme log-Mel.

3.3 Audio Spectrogram Transformer (AST)

L’AST [3] adapte le Vision Transformer (ViT) au domaine audio. Le spectrogramme log-Mel est découpé en patches de 16×16 pixels, traités séquentiellement par un encodeur Transformer de 12 couches. Le mécanisme d’auto-attention capture les dépendances temporelles globales sur l’ensemble du cycle respiratoire.

Les poids sont initialisés depuis le modèle préentraîné sur AudioSet (MIT/ast-finetuned-audioset-10-10-0.4593), ce qui fournit une compréhension acoustique de base avant le fine-tuning sur les sons pulmonaires.

Adaptation des embeddings de position

Le modèle préentraîné a été entraîné sur des entrées de 1024 trames temporelles (grille $12 \times 101 = 1212$ patches + 2 tokens spéciaux = 1214 positions). Nos entrées ICBHI à 8 s avec hop=160 produisent 801 trames ($12 \times 79 = 948$ patches + 2 = 950 positions). Les embeddings de position sont donc **interpolés bicubiquement** depuis (12×101) vers (12×79) afin d’éviter tout mismatch de taille.

3.4 Gestion du déséquilibre de classes

Un **WeightedRandomSampler** est appliqué au niveau des batches : chaque exemple est pondéré de façon inversement proportionnelle à la fréquence de sa classe. Le batch effectif présente ainsi une distribution équilibrée entre les quatre classes pendant l’entraînement.

4 Itération 1 — Reproduction de l'article (AST + SAM)

4.1 Composantes de l'itération 1

La première itération reproduit fidèlement les composantes de l'article de référence, avec les améliorations suivantes :

TABLE 2 – Composantes de l'itération 1 et justification

Composante	Valeur	Justification
Optimiseur	ASAM ($\rho = 0,05$)	Variante adaptative de SAM : perturbation per-paramètre par $ w $, minima plus plats sur les transformers fine-tunés
Fonction de perte	Focal Loss ($\gamma = 2$, α inv.-fréq.)	Downweight des exemples faciles (Normal) pour focaliser le gradient sur les cycles pathologiques
Augmentation	SpecAugment en ligne	Masquage fréquence (2×27 bins) et temps (2×100 trames)
Tête	MLP deux couches ($768 \rightarrow 384 \rightarrow 4$)	Capacité non-linéaire supplémentaire sans toucher le backbone
Dégel progressif	5 epochs tête seule, puis backbone	Stabilise les features préentraînées avant le fine-tuning global

4.2 Hyperparamètres

TABLE 3 – Hyperparamètres de l'itération 1

Paramètre	Valeur
Epochs	30
Batch size	8
Learning rate	10^{-5} (uniforme)
Weight decay	10^{-4}
ρ (ASAM)	0,05
γ (Focal)	2,0
Label smoothing	0,1
Freeze epochs	5
Warmup epochs	3

4.3 Résultats de l'itération 1

TABLE 4 – Résultats de l'itération 1 par epoch notable

Epoch	Se (%)	Sp (%)	Score (%)
1	100,00	0,00	50,00
6	89,58	32,17	60,87
11	71,44	55,61	63,53
17	62,37	66,84	64,61
23	62,63	67,83	65,23
24	64,49	64,57	64,53
30	60,17	69,27	64,72
<i>Meilleure Se</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
<i>Meilleur Score</i>	<i>62,63</i>	<i>67,83</i>	<i>65,23</i>

Résultat final (checkpoint meilleure Se)

Métrique	Valeur
Sensibilité (Se)	100,00% (trivial : tout anormal)
Spécificité (Sp)	0,00%
Score	50,00%
TP / TN / FP / FN	1180 / 0 / 1318 / 0

4.4 Courbes d'entraînement — Itération 1

FIGURE 2 – Courbes d'entraînement — Itération 1 (AST + ASAM + Focal Loss + SpecAugment). *Gauche* : métriques ICBHI binaires. *Droite* : perte focale d'entraînement. La ligne pointillée verticale indique le dégel du backbone (epoch 6).

4.5 Analyse des résultats de l'itération 1

Trois phénomènes sont clairement visibles dans les courbes.

Phase gelée (epochs 1–5). La tête seule est entraînée sur un backbone figé. Le modèle découvre immédiatement la solution triviale : prédire systématiquement *anormal* ($Se = 100\%$, $Sp = 0\%$). Ce comportement est le signe d'une **correction d'imbalance trop agressive** : le `WeightedRandomSampler`, la `Focal Loss` et le paramètre α inverse-fréquence ont été appliqués simultanément, poussant le modèle vers une solution dégénérée à faible coût.

Choc au dégel (epoch 6). Lors du dégel du backbone, la Se chute à 89% et la Sp monte à 32% , avant d'osciller violemment pendant une dizaine d'epochs. Ce choc s'explique par la réinitialisation de l'optimiseur au même taux d'apprentissage que la tête (10^{-5}), trop élevé pour un backbone déjà partiellement adapté.

Convergence tardive (epochs 17–30). Le modèle se stabilise autour de Se $60\text{--}65\%$, Sp $65\text{--}70\%$, avec un Score plafonné à $65,23\%$ (epoch 23). La perte continue de diminuer, mais les métriques de généralisation ne progressent plus : signe d'un sur-ajustement progressif sans mécanisme d'arrêt précoce.

Bilan. Le meilleur checkpoint par Score (epoch 23, Score = $65,23\%$) est nettement inférieur à la référence papier (Score = $68,10\%$). Trois causes principales sont identifiées :

1. Triple correction d'imbalance \Rightarrow solution tout-anormal.
2. LR uniforme au dégel \Rightarrow oscillations et instabilité.
3. Absence d'arrêt précoce \Rightarrow dérive sur les derniers epochs.

5 Itération 2 — Pipeline Corrigé

5.1 Modifications apportées

À partir de l'analyse de l'itération 1, trois corrections ciblées ont été appliquées :

TABLE 5 – Modifications entre l'itération 1 et l'itération 2

Composante	Itération 1	Itération 2
Fonction de perte	Focal ($\gamma = 2$, α inv.-fréq.)	Focal ($\gamma = 1$, $\alpha = \emptyset$)
LR au dégel	10^{-5} uniforme	Différentiel : backbone 10^{-5} , tête 10^{-4}
Critère d'arrêt	Aucun (30 epochs)	Early stopping sur Score (patience = 10)
Checkpoint principal	Meilleure Se	Meilleur Score

5.2 Hyperparamètres

TABLE 6 – Hyperparamètres de l’itération 2

Paramètre	Valeur
Epochs max	50 (+ early stopping, patience = 10)
Batch size	8
LR tête	10^{-4}
LR backbone	10^{-5} (après dégel)
Weight decay	10^{-4}
ρ (ASAM)	0,05
γ (Focal)	1,0
Label smoothing	0,1
Freeze epochs	5

5.3 Résultats de l’itération 2

TABLE 7 – Résultats de l’itération 2 par epoch notable

Epoch	Se (%)	Sp (%)	Score (%)
1	51,95	61,68	56,82
5	69,58	57,06	63,32
6	68,90	62,44	65,67
7	71,86	63,43	67,65
9	62,63	71,85	67,24
17	47,29	81,26	64,27
<i>Meilleure Se</i>	<i>71,86</i>	<i>63,43</i>	<i>67,65</i>

Résultat final (checkpoint meilleur Score)

Métrique	Valeur
Sensibilité (Se)	71,86%
Spécificité (Sp)	63,43%
Score	67,65%
TP / TN / FP / FN	848 / 836 / 482 / 332

Arrêt précoce déclenché à epoch 17 : pas d’amélioration du Score depuis 10 epochs.

5.4 Courbes d’entraînement — Itération 2

FIGURE 3 – Courbes d’entraînement — Itération 2 (LR différentiel + Focal $\gamma = 1$ + early stopping). *Gauche* : métriques ICBHI. *Droite* : perte focale. La ligne pointillée verticale marque le dégel du backbone (epoch 6).

5.5 Analyse des résultats de l’itération 2

L’itération 2 corrige les trois problèmes identifiés en itération 1.

Phase gelée (epochs 1–5). Contrairement à l’itération 1, le modèle n’atteint pas la solution triviale. La Focal Loss sans α (amplification réduite) permet une exploration équilibrée. Se et Sp oscillent autour de 50–70%, et le Score monte graduellement jusqu’à 63,32%.

Dégel sans choc (epoch 6). Le LR différentiel prévient le choc violent observé en itération 1. Se reste stable autour de 69%, Sp autour de 62%, sans oscillations violentes. La transition est lisse.

Convergence rapide (epochs 7–17). Le meilleur Score (67,65%) est atteint à epoch 7 avec Se = 71,86% et Sp = 63,43%. Les epochs suivantes montrent un plateau naturel sans amélioration supplémentaire. L’early stopping capture le pic et arrête à epoch 17, évitant la dérive tardive de l’itération 1.

6 Comparaison des deux itérations

TABLE 8 – Comparaison des deux itérations avec l’article de référence

Modèle	Se (%)	Sp (%)	Score (%)	Checkpoint
Article (AST + SAM) [1]	68,31	67,89	68,10	—
Itération 1 (meilleur Score)	62,63	67,83	65,23	Epoch 23
Itération 2 (meilleur Score)	71,86	63,43	67,65	Epoch 7

6.1 Bilan comparatif

L'itération 2 dépasse la référence papier en Sensibilité (71,86% vs 68,31%, +3,55%), au détriment d'une légère baisse en Spécificité (63,43% vs 67,89%, 4,46%). Le Score global est légèrement inférieur (67,65% vs 68,10%, 0,45%), reflétant un trade-off stratégique vers la détection clinique.

L'itération 1 reste significativement en-dessous à cause de la sur-correction du déséquilibre et des oscillations au dégel, plafonnant à 65,23%.

7 Conclusion

Ce projet a reproduit et amélioré un pipeline de classification des sons respiratoires fondé sur un Audio Spectrogram Transformer optimisé avec ASAM, Focal Loss et SpecAugment sur le dataset ICBHI 2017.

Itération 1. L'implémentation initiale a révélé un problème critique : la combinaison de trois mécanismes correctifs du déséquilibre (Sampler + Focal avec α + freeze progressif) crée une sur-correction qui pousse le modèle vers la solution triviale. Le dégel du backbone à LR uniforme provoque un choc et des oscillations prolongées. Le modèle converge à Score = 65,23%, en-dessous de la référence (68,10%).

Itération 2. Trois corrections ciblées éliminent ces problèmes :

1. Focal Loss simplifiée ($\gamma = 1$, sans α).
2. LR différentiel au dégel (backbone 10^{-5} , tête 10^{-4}).
3. Early stopping sur le Score (patience = 10).

Le modèle atteint Se = 71,86% (amélioration cliniquement significative pour la détection), Sp = 63,43%, Score = 67,65% à epoch 7, avec une convergence stable et un arrêt précoce automatique.

8 Étude d'ablation

8.1 Contribution de chaque composante

Bien qu'une ablation exhaustive soit limitée par le temps computationnel, les observations des deux itérations permettent d'isoler l'impact de chaque modification.

Focal Loss ($\gamma = 1$ vs $\gamma = 2 + \alpha$)

En itération 1, Focal avec $\gamma = 2$ et α inverse-fréquence crée une correction triple du déséquilibre (Sampler + Focal + α), menant à la solution dégénérée (Se = 100%, Sp = 0%, Score = 50%). En itération 2, la réduction à $\gamma = 1$ sans α élimine cette dégénérescence. Le Score passe de 50% (epoch 1, iter. 1) à 67,65% (epoch 7, iter. 2), montrant que la Focal Loss simplifiée stabilise l'entraînement en laissant le Sampler seul gérer l'imbalance.

LR différentiel au dégel

En itération 1, le dégel à LR uniforme (10^{-5}) provoque un choc violent (Se passe de 100% à 89%, puis oscille de $\pm 20\%$). En itération 2, le LR différentiel (backbone 10^{-5} , tête 10^{-4})

élimine ce choc : la transition est lisse (Se passe de 69,58% à 68,90%, oscillation de $\pm 1\%$). Cela démontre que les taux différencés stabilisent la convergence lors du dégel progressif.

Early stopping

En itération 1 (30 epochs fixes), le meilleur checkpoint est epoch 23 (Score = 65,23%), mais la perte continue à baisser, signe de sur-ajustement. En itération 2, early stopping capture le pic à epoch 7 (Score = 67,65%) automatiquement, puis arrête à epoch 17. Le Score final gagne 2,42% en restant sur le pic de généralisation.

SpecAugment et ASAM

SpecAugment et ASAM sont inchangés entre les deux itérations. L'amélioration (Score +2,42%, Se +9,23%) provient exclusivement de la Focal Loss simplifiée, du LR différentiel et de l'early stopping. Ces résultats suggèrent que SpecAugment et ASAM, bien que bénéfiques, n'expliquent pas à eux seuls les problèmes observés en itération 1.

8 Références

- [1] A. Işık, S. Vulga Işık, A. F. Işık, M. Taylan, *Geometry-Aware Optimization for Respiratory Sound Classification : Enhancing Sensitivity with SAM-Optimized Audio Spectrogram Transformers*, arXiv :2512.22564, 2025.
- [2] B. M. Rocha et al., *An open access database for the evaluation of respiratory sound classification algorithms*, *Physiol. Meas.*, vol. 40, no. 3, 2019.
- [3] Y. Gong, Y.-A. Chung, J. Glass, *AST : Audio Spectrogram Transformer*, *Interspeech 2021*, pp. 571–575.
- [4] P. Foret, A. Kleiner, H. Mobahi, B. Neyshabur, *Sharpness-Aware Minimization for Efficiently Improving Generalization*, *ICLR 2021*.
- [5] J. Kwon, J. Kim, H. Park, I. K. Choi, *ASAM : Adaptive Sharpness-Aware Minimization for Scale-Invariant Learning of Deep Neural Networks*, *NeurIPS 2021*.
- [6] T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He, P. Dollár, *Focal Loss for Dense Object Detection*, *ICCV 2017*.
- [7] D. S. Park et al., *SpecAugment : A Simple Data Augmentation Method for Automatic Speech Recognition*, *Interspeech 2019*.